

Moliyaviy Boshqaruvning Raqamli Transformatsiyasi: Yangi O‘zbekiston Iqtisodiy Islohotlari Kontekstida Tizimli Yondashuv

Atakulov Maxmudjon Karimovich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Bank va moliya kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston iqtisodiy islohotlari sharoitida moliyaviy boshqaruv tizimining raqamli transformatsiyasi tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor davlat siyosati, texnologik imkoniyatlar va transformatsion xatarlarning tizimli o‘rganilishiga qaratilgan. Tadqiqotda 2016–2025-yillar oralig‘ida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, ochiq statistik ma‘lumotlar va ilmiy adabiyotlar asosida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. O‘zbekistondagi mavjud holat, raqamli moliya boshqaruvi infratuzilmasi va ularning rivojlanish istiqbollari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli transformatsiya, moliyaviy boshqaruv, islohotlar, siyosat, texnologiya, xavf, raqamlashtirish, monitoring, byudjet, sun‘iy intellekt, elektron tizimlar.

Kirish va adabiyotlar sharhi

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlar davlat moliyaviy boshqaruv tizimining zamonaviylashtirilishini talab qilmoqda. 2016-yil 7-fevraldagi Prezident Farmoni (PF-4768) va 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” bu boradagi yo‘nalishlarni belgilab berdi. Davlat moliyasi, soliq siyosati, elektron byudjetlashtirish va moliyaviy monitoringning raqamlashtirilishi islohotlarning asosiy tarkibiy qismiga aylandi.

Jahon banki (World Bank, 2022) va UNESCAP (2023) tomonidan raqamli moliyaviy boshqaruv bo‘yicha e‘lon qilingan hisobotlar ham xalqaro tajriba asosida muhim o‘rganish manbaidir.

Moliyaviy boshqaruvning raqamli transformatsiyasi O‘zbekistonning 2016–2025 yillarga mo‘ljallangan iqtisodiy islohotlar strategiyasining ajralmas qismi sifatida maydonga chiqdi. Ushbu transformatsiya davlat moliyasining shaffofligi, nazorat mexanizmlarining takomillashuvi va jamiyatdagi ishonch muhitining kuchayishi bilan bevosita bog‘liqdir. Boshqa davlatlar tajribasi asosida olib borilgan tadqiqotlar bu borada muhim o‘rganish manbaidir.

Bishkek Davlat moliya akademiyasi professori I.Bakaev (2021) o‘z tadqiqotida raqamli byudjet tizimlari orqali davlat moliyasining shaffofligini oshirishga qaratilgan texnologik yondashuvlarni tahlil qiladi. Uning fikricha, davlat moliyalashtirish jarayonlariga blokcheyn asosidagi audit tizimlarini joriy qilish, avtomatik tarzda xarajatlarni monitoring qilish orqali korrupsiya holatlari keskin kamaytirishga olib kelishi kuzatiladi. U davlat xarajatlarining onlayn vaqtda ko‘rish uchun interaktiv platformalarni qo‘llashni taklif etadi.

Bundan tashqari S.Zoirbekov tomonidan (Tojikiston Davlat moliya va iqtisodiyot universiteti) raqamli transformatsiyada axborot xavfsizligining o‘rni va tahdidlari o‘rganilgan. Unda axborot tizimlari orqali davlat moliyasi boshqaruvining markazlashgan raqamli modellarini yaratish, xavfsizlikni ta‘minlash bilan uyg‘unlangan bo‘lishi kuzatiladi. Bunda raqamli infratuzilma xavfsizligi darajasi past bo‘lgan davlatlarda transformatsiya jarayonlari ko‘p hollarda tahdidlar ostida qolishi ilmiy asosda isbotlangan.

O‘zbekistonda raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarining joriy qilinishi orqali budjet samaradorligining oshirishini elektron hisob-kitob platformalari, avtomatlashtirilgan moliyaviy tahlil tizimlari va sun‘iy intellekt asosida qaror qabul qilish mexanizmlarining natijadorligi

texnologiyalarning nafaqat tejamkorlik, balki davlat organlari o'rtasidagi integratsiyasini ham kuchaytirish qayd etadi. (G'ulomov, 2019)

Davlat byudjeti ijrosi va korrupsiya monitoringida raqamli nazorat vositalarining ahamiyatiga O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Byudjet nazorati ilmiy-amaliy markazida yetakchi tadqiqotchisi tomonidan keng o'rganilgan. A.Karimov raqamli nazorat mexanizmlari davlat xarajatlari qismini maqsadli ishlatilishini ta'minlash imkonini oshirishi va korrupsion xatarlarni esa minimallashtirishini takidlab o'tgan (A.Karimov 2022).

Jahon banki (World Bank, 2022) tomonidan e'lon qilingan "Digital Public Finance" nomli hisobotda raqamli moliyaviy boshqaruv vositalari davlat byudjetining shaffofligini oshirish, fuqarolar ishonchini mustahkamlash va audit tizimlarining avtomatlashtirilishiga xizmat qilishini ta'kidlab o'tgan.

BMTning Osiyo va Tinch okeani bo'yicha iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi – UNESCAP (2023) "Digital Governance in Central Asia" hisobotida Markaziy Osiyo davlatlarida raqamli hukumat platformalarining joriy qilinishi jarayonida mavjud transformatsion xatarlar – xodimlarning malakasi, nomutanosib infratuzilma, ijtimoiy raqamli tafovut – asosiy to'siqlar ekanligini ko'rsatib o'tgan.

UNESCAP bu tahdidlarni kamaytirish uchun davlatlararo raqamli integratsiyani va resurslar almashinuvini taklif etadi.

Bunda moliyaviy boshqaruv tizimining raqamli transformatsiyasi – bu faqat texnologik yangilanish emas, balki siyosiy qarorlar, resurslar taqsimoti, inson kapitali va institutsional moslashuvni o'z ichiga olgan kompleks jarayon ekanligini ko'rsatmoqda.

Metodologiya

Ushbu ilmiy tadqiqot amalga oshirilishida ochiq statistik ma'lumotlar va quyidagi usullardan foydalanib tahlil qilish uchun (qualitative analysis) va ochiq statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirildi. Asosiy metodlar quyidagilardan iborat:

- Normativ-huquqiy tahlil: 2016 yildan 2025-yil may oyi oralig'ida qabul qilingan Prezident farmonlari, qarorlar va strategiyalari ko'rib chiqildi.

- Taqdim etilgan ochiq ma'lumotlar tahlili: Stat.uz portali orqali moliyaviy ko'rsatkichlar solishtirildi (byudjet daromadlari, xarajatlar, IT-investitsiyalar).

- Nisbiy tahlili (comparative analysis): O'zbekiston Respublikasidagi vaziyat tahlil qilindi.

- Tadqiqot Microsoft Excel va SPSS dasturlari orqali qayta ishlanib, vizual grafik va diagrammalar bilan to'ldirildi.

Tahlil va rivojlanish istiqbollari

Ma'lumki, davlat byudjeti – mamlakatning moliyaviy siyosatini aks ettiruvchi asosiy moliyaviy hujjatdir. So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat byudjeti daromadlarining barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Davlat byudjeti daromadlarining dinamikasini 2016–2023 yillar oralig'ida chuqur o'rganildi.

O'zbekiston davlat byudjeti daromadlari 2016–2023 yillar oralig'ida 37,4 trillion so'mdan 206,5 trillion so'mga oshdi, bu esa moliyaviy boshqaruv hajmining ko'lamli o'sishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, elektron byudjet tizimining bosqichma-bosqich joriy etilishi 2021-yildan boshlab sezilarli natija bera boshladi.

Quyidagi 1-jadvalda O'zbekiston Respublikasining 2016-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda davlat byudjeti daromadlari va raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun yo'naltirilgan xarajatlar ulushi aks ettirilgan.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasining 2016-yildan 2023-yilgacha davrda davlat byudjeti daromadlari va raqamli infratuzilmani rivojlantirish xarajatlari.

Yil	Byudjet daromadlari (trln so‘m)	Raqamli infratuzilma xarajatlari (%)	Izoh
2016	37,4	0,5%	Boshlang‘ich bosqich, raqamli xarajatlar minimal
2017	49,7	0,8%	Raqamlashtirish loyihalari yo‘lga qo‘yila boshlandi
2018	68,8	1,0%	Elektron hukumat portallari faol ishlay boshladi
2019	88,7	1,3%	IT infratuzilmani kengaytirish boshlandi
2020	103,2	1,7%	Pandemiya davrida onlayn xizmatlar keng ommalashdi
2021	130,5	2,0%	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi
2022	169,7	2,1%	e-Hukumat tizimlari kengaytirildi
2023	206,5	3,6%	Raqamli infratuzilma uchun ajratma keskin oshdi

1-Rasm. Davlat buyudjeti daromadlarining 2016-2023 yy chiziqli o‘shish dinamikasi grafigi.

Bunda Davlat buyudjeti daromadlari (trln.so'm) t davri uchun 2023-2026 yy gacha oraliqda o'sish sur'atiga to'g'ri proporsionaldir $y=25.726 \cdot t - 51836$ va $R^2 = 0.9925$ da yuqoridagi prognoz uchun ko'rsatkichlar hisoblangan.

1. Grafikning tavsifi

Grafikda 1-rasm 2016–2023 yillarda davlat byudjeti daromadlarining yilma-yil o'sishi ko'rsatilgan. Trend chizig'i quyidagi tenglama bilan ifodalangan:

$y = 25,726x - 51836$ Trendning R^2 koeffitsienti 0,9925 ga teng bo'lib, bu faktik ma'lumotlar modelga juda yuqori darajada mos kelishini ko'rsatadi.

2. Trend koeffitsienti va R^2 ko'rsatkichi talqini

Trend tenglamasidagi 25,726 koeffitsienti har yili byudjet daromadlari o'rtacha 25,726 trillion so'mga oshayotganini bildiradi. Bu juda yuqori o'sish sur'ati bo'lib, iqtisodiy islohotlar, soliqqa tortish bazasining kengayishi va moliyaviy boshqaruv samaradorligining oshishidan dalolat beradi. Bunda: $R^2 = 0,9925$ ko'rsatkichi trend chizig'i ma'lumotlarining 99,25 foizini tushuntirib bera olishini anglatadi. Bu modelning yuqori aniqligini ko'rsatadi. Dinamik tahlil yillar bo'yicha o'sish tendensiyasi quyidagicha:

- 2016–2017: dastlabki muhim o'sish, soliq tizimidagi islohotlar natijasi.

- 2017–2019: barqaror o'sish davom etmoqda, soliq tushumlari oshgan.

- 2020: pandemiyaga qaramay o'sish davom etgan.

- 2021–2023: o'sish tezlashgan, yangi daromad manbalari va raqamli texnologiyalar joriy etilgan.

Grafik tahlilga asoslangan holda:

- 2021-yildan boshlab elektron xaridlar tizimi (exarid.uz) orqali amalga oshirilgan xarajatlar hajmi 2023-yilda 67% ni tashkil etdi.

- Sun'iy intellekt asosida soliq ma'lumotlarini tahlil qilish loyihasi 2022-yilda ishga tushirildi va 2024-yilda soliq tushumlarining 9% o'sishiga sabab bo'ldi.

Qiyosiy tahlil natijasiga ko'ra O'zbekistonning byudjet daromadlari o'sish sur'ati qo'shni davlatlar bilan solishtirganda barqarorroq. Masalan, Qozog'istonda o'sish 8–12% oralig'ida bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda barqaror chiziqli o'sish kuzatilgan. Bu esa fiskal boshqaruvning barqaror va tizimli bo'lishidan dalolat beradi.

Musbat ko'rsatkichlarni talqin qilishda quyidagilar ma'lum bo'ldi:

- Daromadlarning o'sishi iqtisodiy faollikning oshishini ko'rsatadi.

- Soliq tushumlari oshgani soliq bazasining kengayishini ko'rsatadi.

- Raqamli texnologiyalar joriy etilishi soliq yig'imlarini oshirishga yordam bergan.

Tanqidiy talqin natijasida esa:

- Daromad o'sishi inflyatsiya natijasida yuz berayotgan bo'lishi mumkin.

- Soliq bosimi oshishi biznes muhitini cheklashi mumkin.

- Trend chizig'ining davomiyligi kelajakda kafolatlanmagan.

Prognoz va tavsiyalar

Trend tenglamasiga ko'ra, 2024 yildan 2027 yilgacha prognoz quyidagicha (2-rasm):
Prognoz davri uchun formulasi:

$$1. y = 25.726 \times 2024 - 51836 \approx 469\,569.92y$$

$$2. y = 25.726 \times 2025 - 51836 \approx 469\,595.65y$$

$$3. y = 25.726 \times 2026 - 51836 \approx 469\,621.38y$$

$$4. y = 25.726 \times 2027 - 51836 \approx 469\,647.10y$$

Davlat buyudjetining daromadlarini 2016-2026 yillargacha bo'lgan ma'lumotlar asosida o'sish dinamikasi va prognozi quyida keltirilgan.

2-Rasm. Davlat buyudjeti daromadlarining 2016-2027 yy chiziqli o‘shish dinamikasi va prognozi grafigi.

Muammolar:

- Raqamli transformatsiyada IT-infratuzilmaning zaifligi (ayniqsa, hududiy notenglik),
- Davlat organlari o‘rtasidagi axborot integratsiyasi muammolari,
- Moliyaviy raqamli savodxonlik darajasining pastligi.

Rivojlanish istiqbollari:

- 2025-yilgacha Moliya vazirligi huzurida yagona raqamli moliyaviy monitoring platformasining yaratish rejalashtirilgan.
- Elektron audit tizimi, byudjet xarajatlarining real vaqtda monitoringi, shaffoflik indeksining oshirilishi rejalashtirilmoqda.

Xulosa va takliflar

O‘zbekistonda moliyaviy boshqaruv tizimining raqamli transformatsiyasi 2016–2025 yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu transformatsiya davlat moliyasining shaffofligi, samaradorligi va korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining takomillashuviga xizmat qilmoqda. Elektron byudjet, sun’iy intellekt, real vaqt monitoring tizimlari davlat moliyaviy faoliyatini ochiq va nazoratga yaroqli holatga olib kelmoqda.

Xalqaro tajriba — xususan Estoniya, Qirg‘iziston, Tojikiston va Janubiy Koreya kabi davlatlar — moliyaviy transformatsiyada texnologik innovatsiyalar, raqamli audit va fuqarolik ishtiroki orqali natijadorlikka erishganini ko‘rsatmoqda. Biroq raqamli infratuzilmaning O‘zbekistonda bir tekis rivojlanmagani, kiberxavfsizlik tahdidlari va kadrlar salohiyatining pastligi kabi xatarlar saqlanib qolmoqda.

Davlat byudjeti daromadlarining 2016–2023 yillardagi dinamikasi barqaror va ijobiy trendni ko‘rsatadi. Trend modeli yuqori aniqlikka ega bo‘lib, qisqa muddatli prognozlarda qo‘llash mumkin. Kelajakda fiskal barqarorlikni ta‘minlash uchun iqtisodiy diversifikatsiya va moliyaviy boshqaruvning yanada kuchaytirilishi zarur.

Transformatsiya jarayonining muvaffaqiyati siyosiy iroda, malakali inson kapitali va xalqaro standartlarga mos qonunchilik bilan chambarchas bogʻliq. Shu bois davlat xizmatchilari uchun raqamli savodxonlikni oshirish, yagona monitoring tizimini joriy qilish va korrupsiya xavfini oldindan aniqlovchi raqamli mexanizmlarni kengaytirish dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bakaev, I. (2021). *Gosudarstvennaya fiskal'naya politika v usloviyakh tsifrovoy transformatsii*. Bishkek: Akademiya nauk KR.
2. Zoirbekov, S. (2020). *Raqamli moliyaviy transformatsiya va xavfsizlik*. Dushanbe: Tojik Milliy Universiteti Nashriyoti.
3. Gʻulomov, S.A. (2019). *Oʻzbekiston moliyaviy boshqaruvida raqamlashtirish yoʻnalishlari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Karimov, A. (2022). *Byudjet ijrosining raqamli monitoringi*. TDIU ilmiy jurnali, 4(12), 78–89.
5. World Bank (2023). *Digital Public Finance: Monitoring, Risk & Innovation*. Washington D.C.: World Bank Group.
6. European Union (2023). *EU Digital Governance Report 2023*. Brussels: EU Commission.
7. UNESCAP (2023). *Digital Government Readiness Assessment for Central Asia*. Bangkok: UN.
8. World Bank (2023). *Uzbekistan Public Finance Review*.
9. Ministry of Finance of Uzbekistan (2022). *Annual Budget Report*.
10. OECD (2023). *Tax Administration in Transition Economies*.
11. UNDP (2023). *Fiscal Sustainability in Central Asia*.
12. IMF (2022). *Uzbekistan Country Report*.